

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
264 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish.....	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдусоидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	

IT XIZMATLAR EKSPORTINI MOLIYAVIY TA'MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH

Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Ilmiy tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda IT xizmatlar eksportini takomillashtirish orqali mamlakat YalIM hajmini oshirish, yoshlarni ish bilan ta'minlash va aholi daromadlarini kengaytirish tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: xizmatlar eksporti, IT xizmatlar, internet aloqa xizmati, eksport infratuzilmasi, elektron axborot almashish tizimi, eksport faoliyati, eksport subsidiyalari, eksportni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, eksport faoliyatida xorij tajribasi.

Abstract: The article analyzes how improving IT services exports in Uzbekistan can increase the country's GDP, provide youth employment and raise incomes.

Key words: export of services, IT services, Internet communication services, export infrastructure, electronic information exchange system, export activities, export subsidies, mechanisms of financial support for export, foreign experience of export activities.

Аннотация: экспорт услуг, ИТ-услуги, услуги интернет-связи, экспортная инфраструктура, система электронного обмена информацией, экспортная деятельность, экспортные субсидии, механизмы финансовой поддержки экспорта, зарубежный опыт экспортной деятельности.

Ключевые слова: The article analyzes how improving IT services exports in Uzbekistan can increase the country's GDP, provide youth employment and raise incomes.

KIRISH

Zamonaviy global iqtisodiyotda axborot texnologiyalari (IT) xizmatlari eksporti mamlakatlarning iqtisodiy taraqqiyotida muhim omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Bugungi kunga kelib, IT xizmatlarining xalqaro bozordagi ulushi izchil o'sib bormoqda va mazkur sektorda raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun moliyaviy ta'minot tizimini takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Mamlakat yalpi ichki mahsuloti hajmini ortishiga ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasini takomillashtirish orqali eksport faoliyatini kengaytirish muhim omil hisoblanadi. Eksport faoliyati faqatgina mahsulotlar eksportidan iborat bo'lmasdan, xizmatlar eksportini ham o'z ichiga oladi. Rivojlangan mamlakatlar eksporti tarkibini qariyb 20-25 foizini xizmatlar eksporti tashkil etmoqda.

Xizmatlar eksportini takomillashtirish evaziga Hindiston va Xitoy kabi aholisi ko'p bo'lgan mamlakatlar umumiy eksport hajmi oshdi va aholi farovonligi indeksi ko'tarilishiga ijobiy ta'sir sezildi. Hindiston yalpi ichki mahsulotiga 13 foizdan ortiq hissa qo'shayotgan AKT sektori va raqamli iqtisodiyot mamlakat uchun asosiy iqtisodiy omillardan biri hisoblanadi. Hindiston 2025-yilga kelib AKT sohasini 1 trillion dollarga yoki prognoz qilingan YAIMning 20 foiziga yetkazishni maqsad qilgan. Dasturiy ta'minot va xizmatlar kompaniyalari milliy assotsiatsiyasi (NASSCOM) ma'lumotlariga ko'ra, Hindiston texnologiya sanoati yillik 8,4 foizlik o'sish sur'ati asosida 2023-yilda 245 milliard dollardan oshishi kutilmoqda¹.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xizmatlar eksportini takomillashtirishda tashkiliy va moliyaviy instrumentlar faoliyatini kengaytirish va aynan IT xizmatlar eksportini oshirishga sabab bo'luvchi ekotizimlarni rivojlantirish bo'yicha MDH

¹ <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/india-information-and-communication-technology>

va xorijiy mamlakatlarda ko'plab tadqiqot ishlari olib borilgan. Ilmiy maqolani yozish davomida xorijiy olim va mutaxassislardan Muhammad Ahmed Kalwar[3], Gnangnon S.K[4] Bhatnagar.B[5], Williams A. C.[5] shuningdek MDH olim va mutaxassislardan D.E Karshiyev[6], M.Ibodullayeva[7] va S.Topildiyevlarning[8] bu boradagi ilmiy maqolalarini tahlil qildik.

Yusupov.A[9] o'z maqolasida IT xizmatlar eksportini moliyalashtirish masalalarini O'zbekiston misolida o'rganib, bu yo'nalishda amal qiluvchi mavjud bank instrumentlari hamda davlat dastklari samaradorligini tahlil qiladi. Tadqiqotda ilg'or xalqaro tajribaga tayanib, IT sektorini qo'llab-quvvatlash uchun qarz mablag'lari, imtiyozli kreditlar va grantlarning kombinatsiyalash usullari taklif etiladi. Shu bilan birga, Yusupov.A moliyaviy inshootlar bilan IT kompaniyalari o'rtasida innovatsion kooperatsiya mexanizmlarini rivojlantirish zarurligini alohida ta'kidlaydi.

Karimov.B[10] ilmiy ishida IT xizmatlarini jahon bozoriga olib chiqish borasidagi dolzarb muammolarni tahlil qilish bilan birga, ularga mos moliyaviy yechimlarni taklif qiladi. Xususan, IT xizmatlarini eksport qiluvchi korxonalarni lizing, faktoring hamda sug'urta vositalari orqali qo'llab-quvvatlash istiqbollari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, innovatsion loyihalarni boshlang'ich bosqichda fond bozorlari orqali moliyalashtirish imkoniyatlari hamda ularning huquqiy-me'yoriy jihatlari atroflicha tahlil etiladi.

Tursunov.M[11]ning tadqiqotida IT xizmatlari eksportida innovatsion moliyaviy instrumentlardan foydalanish, xususan, kripto-aktivlar va kraudfanding platformalarining roli o'rganiladi. Muallif zamonaviy to'lov tizimlari hamda transchegaraviy onlayn hisob-kitoblarni soddalashtirish yo'llarini tavsiflab, bu borada to'planayotgan xalqaro tajriba misolida O'zbekiston uchun xulosa va tavsiyalar beradi. Shuningdek, IT kompaniyalarining xorijdagi investorlardan jalb qiladigan mablag'larini sug'urta qilish mexanizmlarini rivojlantirish zarurligi qayd etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

IT xizmatlar eksportini rivojlantirish mamlakat iqtisodiy siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanib rivojlangan mamlakatlar tajribasi faqatgina importni jilovlamasdan IT eksport faoliyati samaradorligini oshirishni o'zida aks ettirmoqda.

Globallashtirish jarayoni mamlakat iqtisodiyotini raqamlashtirish orqali yalpi ichki mahsulotini o'stirish imkoniyatlariga tezroq ega bo'lish omillarini yaratmoqda. Axborot texnologiyalari bilan bog'liq xizmatlarni eksport qilish amaliyoti yildan-yilga kengayib bormoqda. IT xizmatlarini tashkil etish ishlab chiqarishga nisbatan kamroq xarajat talab etishi va bu xizmatlarni internet tarmog'i orqali ham amalga oshirish mumkinligi kabi omillardan keng foydalangan mamlakatlarda IT xizmatlari orqali ish o'rinlari yaratilib yoshlarni bandligi ta'minlanmoqda.

Dunyodagi global muammolardan biri qashshoqlik hisoblanib so'nggi 20 yillikda qashshoqlikdan qutulish uchun ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Ushbu tadbirlardan biri kam xarajat evaziga ko'proq bo'sh ish o'rinlarini yaratish hisoblanadi. Aholini ish bilan ta'minlash uchun axborot texnologiyalari orqali xizmatlar yaratish va uni sotish so'nggi yillardagi trendga chiqqan mavzulardan biri hisoblanmoqda. Dunyo aholisini ko'payishi ularni bandligini ta'minlash masalasi katta muammolardan biri bo'lib, ayniqsa aholisi ko'p mamlakatlarda bu muammoni yechishni turli yo'llari qidirilmoqda va topilgan yechimlar amaliyotga joriy qilinmoqda.

Qashshoqlikdan qutulishni yengil yo'llaridan biri inson intellektini ishga tushirish va inson intellekti orqali yaratilgan xizmatlarni sotish orqali aholi daromadini oshirish hisoblanadi. AQSHdagi mashhur statista.com sayti ma'lumotlariga ko'ra 1990-yillardan 2022-yilgacha bo'lgan davrda qashshoqlikda yashayotgan dunyo aholisining ulushi kamaymoqda. Qashshoqlikni kamayishiga sabab bo'layotgan zamonaviy xizmatlardan biri bu IT xizmatlarini yaratishni takomillashtirish ekanligini, Nyukasl universitetining iqtisodchi olimi Janet A. Dzator o'zining "Rivojlanish uchun raqamli texnologiyalardan

foydalanish: AKT qashshoqlikni kamaytirishga hissa qo'shadimi? " deb nomlangan maqolasida ilmiy jihatlarini asoslab bergan.²

Mamlakatlarda aholi bandligini ta'minlash va ularni daromadini oshirish bilan bog'liq chora-tadbirlardan biri mamlakatda ilm fanni rivojlantirish va axborot texnologiyalari orqali yaratiladigan mahsulot va xizmatlarni kengaytirish ekanligini Skandinaviya va jamiyat, iqtisodiyot va siyosat uchun global ma'lumotlarni qamrab oluvchi tadqiqot bo'yicha mutaxassis Einar X. Dyvik ham o'z tadqiqotlarida ta'kidlab o'tgan.³

So'nggi o'n yilliklarda butun dunyo bo'ylab iqtisodiy o'sish asosan texnologik jadallashuv, shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) mahsulotlari va xizmatlariga iste'molchilar talabining ortishi bilan bog'liq. Ushbu o'zgarishlar AKT xizmatlari eksportini jahon savdo tizimining birinchi qatoriga olib chiqdi. Biroq, AKT sohasida umumiy bandlik shunga o'xshash kengayishni ko'rsatmadi. Ushbu nosimmetriklikni qisman AKTning har bir kichik sektorida ixtisoslashuvning intensiv ishlab chiqarishdan xizmatlarga yo'naltirilgan eksportga siljishi tufayli bandlikning turli tendensiyalari bilan izohlash mumkin.⁴

Maqolamizda O'zbekistonda IT xizmatlar eksportini amalga oshirayotgan korxonalarni moliyaviy ta'minotini tahlil qilish orqali ularni faoliyatini takomillashtirish yo'llarini ko'rib chiqamiz. Tec-trucking MCHJ, Ershi Logistik MCHJ va Moon Trucking MCHJ larni IT xizmatlar ko'rsatishida ularni eksport faoliyatini davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash jarayonlarini yanada kengaytirish imkoniyatlarini tahlil qilamiz.

Ershi Logistik MCHJ 2021-yilda BPO (Business Process Outsourcing) yo'nalishida faoliyat olib borish maqsadida tashkil etilgan. Ershi Logistik MCHJ ning asosiy faoliyati axborot xizmatlarini eksport (outsourcing) qilish biznes-jarayonlarni outsourcing qilish hisoblanadi. Ershi Logistik MCHJ 2021–2024-yillarda IT xizmatlari uchun 2 529 455,36 AQSH dollari miqdorida tushum tushirgan ya'ni shuncha miqdorda xizmatlarni eksport qilgan. Ushbu yillarda QQS va foyda solig'idan 8 220 522 392,66 so'mlik imtiyozga ega bo'lgan. Ershi Logistik MCHJ 2021–2024-yillarda 15 160 334 218,09 so'm miqdoridagi mablag'larni ish haqi uchun xodimlarga ajratgan.

Moon Trucking MCHJ 2020-yilning ikkinchi yarim yilligidan boshlab IT xizmatlari eksporti bilan shug'ullana boshlagan bo'lib, 2020-yildan so'ng 2021- yilda 3 163 887 082,18 so'mlik QQS va foyda solig'i bo'yicha imtiyoz summasiga ega bo'lgan. Moon Trucking MCHJ eksport xizmatlarini tashkil qilish uchun 2020 – 2024-yillarda o'rtacha 55-60 ta bo'sh ish o'rinlarini yaratgan. Ushbu tadbirkorlik subyekti asosan AQSH ga IT xizmatlar eksportini internet jahon axborot tarmog'i orqali amalga oshirgan. O'zbekistonda bo'sh ish o'rinlarini yaratish hamda asosan yosh mutaxassislarni ishga jalb qilish asosida Moon Trucking MCHJ ning 2020–2024-yillardagi jami ish haqi fondi 13 410 018 422,05 so'mni tashkil etgan, albatta bunday salmoqli ish haqi fondini paydo bo'lishiga O'zbekistonda IT xizmatlar eksportini davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimining tashkil etilganligi asosiy sabablardan biri hisoblanadi.

Tec-trucking MCHJ 2020-yildan boshlab eksport xizmatlarini ko'rsata boshlagan bo'lib, ushbu korxonada 2020–2024-yillarda o'rtacha 45-50 nafar yoshlarni ish bilan ta'minlagan. Tec-trucking MCHJ IT park rezidenti bo'lgunga qadar daromad solig'i to'lovi bo'yicha imtiyozga ega bo'lmagan, 2022-yilning 4 choragidan boshlab IT park rezidenti bo'lgach daromad solig'i to'lovidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-iyundagi PF-5099-son⁵ Farmoniga asosan ozod etilgan.

Tec-trucking MCHJ 2022-2024-yillarda daromad solig'i to'lovidan jami 582 319 899,00 so'mlik imtiyozga ega bo'lgan ya'ni shuncha to'lovni to'lashdan ozod bo'lgan.

Yuqorida tahlil qilingan IT xizmatlari eksporti faoliyatini olib borayotgan korxonalar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.06.2017 sanadagi PF-5099-son Farmoniga asosan IT park rezidenti maqomiga ega bo'lgach quyidagi moliyaviy qo'llab - quvvatlash imtiyozlaridan foydalanib kelmoqdalar:

Ishchi xodimlariga 7,5 foiz miqdordagi qat'iy belgilangan stavka bo'yicha jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i to'lamoqda.

2 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308596123000356#>

3 <https://www.statista.com/about/our-research-commitment/3018/einar-h-dyvik>

4 Ronen, Eyal, AKT xizmatlari eksporti va ishchi kuchiga talab: global istiqbol va Isroil misoli (2021-yil 24-fevral). O'zgaruvchan dunyo uchun ko'nikmalarni o'zgartirish: Evropa Ittifoqiga qo'shni mamlakatlarda malaka talabini tushunish. Evropa ta'lim jamg'armasi. ed. Fetsi A., Bardak U. va Rosso F., SSRNda mavjud: <https://ssrn.com/abstract=3791966> yoki <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3791966>

5 <https://lex.uz/docs/-3249651>

Barcha turdagi soliqlar va davlat maqsadli jamg'armalariga majburiy ajratmalarni, shuningdek ijtimoiy soliqni to'lashdan ozod etilgan.

Belgilangan tartibda tasdiqlanadigan ro'yxatlar bo'yicha O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilmaydigan, o'z ehtiyojlari uchun olib kirilayotgan uskunalar, butlovchi qismlar, detallar, uzellar, texnologik hujjatlar, dasturiy ta'minot vositalari uchun bojxona to'lovlari to'lashdan (bojxona yig'imlaridan tashqari) ozod etilgan.

O'zbekistonda so'nggi besh yillikda AKTdan foydalanishga asoslangan iqtisodiyotning yuqori texnologik tarmoqlarini shakllantirish va faol rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish, axborot texnologiyalari mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar va buyurtmachilariga qo'shimcha imtiyozlar va preferensiyalar berish hisobiga ushbu tarmoqda ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarishning integratsiyalashuvini yanada chuqurlashtirish, AKT mahsulotlari eksportini ko'paytirish, shuningdek mahalliy va xorijiy investitsiyalar jalb etilishini rag'batlantirishga qaratilgan keng faoliyat amalga oshirib kelinmoqda.⁶

Tec-trucking MCHJ da 2019-2024-yillarda ish haqi fondi va ishchilar soni mutanosib ravishda o'sib borganligini ko'rishimiz mumkin (1-rasm).

1-rasm. Tec-trucking MCHJ da ish haqi fondi va ishchilar soni (2019–2024 yillar).⁷

Tec-trucking MCHJda 2019-yildan boshlab eksport xizmatlari ko'rsatilgan bo'lib 2020-yilda bu ko'rsatkich o'sa boshlagan va 2021-yilda ancha yuqorilab 446 813,17 AQSH dollari miqdorida internet jahon axborot tarmog'i orqali axborot xizmatlarini eksport (outsorsing) qilish (biznes-jarayonlarni outsorsing qilish) amalga oshirilgan. Shuningdek 2022-yilda Tec-trucking MCHJ tomonidan 538 571,57 AQSH dollari miqdorida internet jahon axborot tarmog'i orqali axborot xizmatlarini eksport (outsorsing) qilish (biznes-jarayonlarni outsorsing qilish) amalga oshirilishida mamlakatimizda IT xizmatlar eksportini moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari amalda o'z ifodasini ko'rsatayotganligini bildiradi.

Tec-trucking MCHJ 2022-yilning so'nggida IT park rezidenti maqomiga ega bo'lgan va ushbu yildan boshlab soliq imtiyozlari qo'llana boshlagan. Soliq imtiyozlari qo'llanishi oqibatida korxonani moliyaviy ko'rsatkichlari oshib borgan (2-rasm).

6 <https://lex.uz/docs/3249651>

7 Tec-trucking MCHG ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

2-rasm. Tec-trucking MCHJ da ish haqi fondi (2019-2024-yillar).⁸

Tec-trucking MCHJda 2019-2024-yillarda ish haqi fondi hajmi o'sish tendensiyasiga ega bo'lganligini ko'rishimiz mumkin, albatta bu o'sishga ta'sir etuvchi omillardan biri IT outsorsing xizmati bo'yicha takliflarni kengayganligi va mamalakat tomonidan IT eksportini ko'rsatuvchi korxonalar moliyaviy qo'llab-quvvatlash dasturlariga kiritilganligini aytishimiz mumkin. IT outsorsing xizmati bo'yicha takliflarni olish uchun tashqi bozorlarga kirib borishda IT park tomonidan tashkil etilgan chora-tadbirlar muhim sabab hisoblanadi. IT park tomonidan tashqi bozorlarga mahalliy IT korxonalarini eksportga chiqarishda marketing xizmatlari amalga oshirilmoqda.

Tec-trucking MCHJda 2023-yilda 4,2 milliard so'mlik ish haqi fondi shakllangan bo'lib bu o'tgan yillarga nisbatan ancha katta farq bilan ustunlikni ta'minlagan va 3 523 000 000,00 so'mlik sof foydaga erishishga sabab bo'lgan. Tec-trucking MCHJda 2024-yilda 8,3 milliard so'mlik ish haqi fondi shakllangan. Ushbu yilda korxonada yillar davomida ish haqi fondi oshib borgan va eksport xizmatlari ko'rsatkichi ham mutanosib tarzda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan (3-rasm).

3-diagramma. Tec-trucking MCHJ da ishchilar soni (2019-2024-yillar).⁹

⁸ Tec-trucking MCHG ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

⁹ Tec-trucking MCHG ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

Yuqoridagi ilmiy maqolalar tahlilida aytib o'tganimizdek mamlakatni yalpi ichki mahsulotini o'sishiga va aholi bandligini ta'minlanishiga yangi faoliyat boshlayotgan kichik va o'rta korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish muhim ta'sir etadi. O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish aholi bandligini ta'minlash maqsadida IT texnologiyalardan keng foydalanuvchi tadbirkorlik subyektlarini tashkiliy va moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali aholi farovonlik indeksi oshadi hamda mamlakat eksport salohiyati kengayadi.

Tec-trucking MCHJda 2019–2024-yillarda ishchilar soni 33 nafardan 70 nafargacha o'sgan. Ishchilar soning o'sishi korxonada eksport xizmatlarini oshib borishi bilan bog'liq. Korxonada faoliyat yuritayotgan yosh ishchi xodimlarni ish haqi fondi ham o'sib borgan. Korxonada 2024-yilda 77 nafar yosh IT mutaxassislar asosan AQSH hududiga IT outsorsing xizmatlarini eksport qilishda faoliyat yuritib ushbu yilda korxonada 2,4 milliard so'mlik sof foyda ko'rgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

“O'zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida belgilangan va amalga oshirilishi davom etayotgan, o'z ahamiyatini yo'qotmagan barcha maqsadlarga erishish va dolzarb vazifalar bajarilishini ta'minlash maqsadida yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish, ularning ilmiy faoliyatini rag'batlantirish, yoshlar o'rtasida IT sohasini yanada ommalashtirish hamda sohada xizmatlar eksportini oshirish, IT sohasida 300 ming nafar yoshlarni ish bilan ta'minlash asosiy strategik maqsadlar hisoblanadi.

Mamlakat iqtisodiyotining eksport salohiyatini kuchaytirish va uning tarkibida qo'shilgan qiymati yuqori bo'lgan mahsulotlar ulushini keskin oshirish maqsadida raqamli texnologiyalarni rivojlantirgan holda mamlakatni mintaqaviy “IT-NUB”ga aylantirish uchun IT xizmatlar va dasturiy mahsulotlar eksporti hajmini 5 milliard dollarga yetkazish chora-tadbirlari amalga oshirilmoqda.

Yuqorida belgilangan strategik maqsadlarga erishish uchun quyidagi taklif va tavsiyalar amaliyotga qabul qilinsa sohadagi samaradorlik yanada oshishiga olib keladi:

IT xizmatlarni tezligini yanada oshirish uchun barcha hududlarda 5G texnologiyasini qo'llab-quvvatlash infratuzilmasini yaratish chora-tadbirlarini tashkil etishni tezlatish.

IT xizmatlari eksporti bilan shug'ullanayotgan barcha yirik, o'rta va kichik tadbirkorlik subyektlariga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.06.2017-yildagi “Respublikada axborot texnologiyalari sohasini rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5099-son Farmonida belgilangan soliq imtiyozlaridan foydalanish imkonini berish.

IT xizmatlari eksporti bilan shug'ullanayotgan o'rta va kichik tadbirkorlik subyektlariga O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki qayta moliyalash stavkasidan oshmagan foizlarda eksport faoliyatini samarali tashkil etish uchun kreditlar ajratish amaliyotini joriy etish

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Muhammad, Ahmed, Kalwar. (2024). Impact of ICT on the Performance of Sustainable Logistics. DOI: 10.4995/jarte.2024.21122.
2. Gnanon, S.K. (2020). Services Export Diversification and Economic Growth.
3. Bhatnagar, B., Williams, A. C. (Eds.). (1992). Participatory Development and the World Bank: Potential Directions for Change. World Bank Publications, T. 183.
4. Karshiyev, Daniyar Eshpulatovich. (2021). “Eksportning iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sirini qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish omillari xususida.” *Science and Education*, 2(9), 406–416.
5. Ibodullayeva, M. (2024). “Banklarning tashqi savdoni kreditlash amaliyotini takomillashtirish imkoniyatlari.” *Nashrlar*, 200–202.
6. Topildiyev, Soxibjon. (2023). “O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish.” *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, 1(7), 388–394.
7. Yusupov, A. (2022). “O'zbekistonda IT xizmatlar eksportining moliyaviy ta'minotini takomillashtirish masalalari.” *Moliya va Investitsiya jurnali*, 4(10), 45–56.
8. Karimov, B. (2021). “IT sektorida eksportni rivojlantirish: nazariya va amaliyot.” *Iqtisodiyot va ta'lim jurnali*, 7(2), 58–70.

9. Tursunov, M. (2023). "Raqamli texnologiyalar va xalqaro moliyaviy instrumentlardan foydalanish imkoniyatlari." *Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari*, Toshkent, 112–118.
10. ScienceDirect maqola.
11. Statista Research Commitment.
12. Ronen, Eyal. (2021). "AKT xizmatlari eksporti va ishchi kuchiga talab: global istiqbol va Isroil misoli." *Yevropa ta'lim jamg'armasi*, Fetsi A., Bardak U., Rosso F. tomonidan tahrirlangan.
13. Petrakov, N. (2016). *О государственной поддержке российского экспорта*. Moskva: SYeMI RAN, 289s.
14. Ergasheva, K.I. (2022). "Transport logistika tizimining boshqaruv strukturasi takomillashtirish usullari." *Экономика и социум*, №12(103)-1.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

